

Received / Makale Geliş Tarihi 04.07.2024
Published / Yayınlanma Tarihi 31.10.2024
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 8 (47)
pp / ss 1252-1259

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.14020733
Mail: editor@pejoss.com

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Çuhadar
[https://orcid.org/ orcid.org/0000-0002-1765-9675](https://orcid.org/orcid.org/0000-0002-1765-9675)
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Osmaneli Meslek Yüksekokulu Bilecik / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/00dzfx204>

Bilecik Pelitözü Göletinin Glamping Turizmi Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi

Evaluation of Bilecik Pelitözü Pond in Terms of Glamping Tourism Potential

ÖZET

Tüketici davranışlarında radikal değişimler yaşanmasıyla beraber baskın turizm anlayışı olan kitle turizminin üstünlüğünün bertaraf olduğu 21. yüzyılda alternatif turizm türleri ön plana çıkmıştır. Daha çok niş pazarları tercih eden tüketiciler yaşanan pandemi nedeniyle de doğa ve doğayı merkezi alan turistik aktivitelere yönelmiştir. Glamping turizmi de alternatif turizm çeşitleri arasında trend olmaya başlamış olan bir turizm türüdür. Ayrıca destinasyonların turizm potansiyelini artıran, sürdürülebilir ve kırsal turizm odaklı olan, her kesime hitap eden ve kırsal kalkınmaya destek sağlayan turizm türü olması nedeniyle birçok konunun araştırma sebebi olmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın amacı, Bilecik'te bulunan Pelitözü Göleti'nin glamping turizmi potansiyelini ortaya koymaktır. Bu kapsamda Bilecik Pelitözü Gölet'i ile alakalı literatür taranmış ve mevcut durumun belirlenmesi için saha gezisi yapılmıştır. Elde edilen bilgiler çerçevesinde Bilecik Pelitözü Göletinin glamping turizmi bağlamında var olan turizm potansiyeli ve SWOT analizi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Güçlü yönler ele alındığında yerel halkın turizm bakış açısının olumlu olması misafirperver bir yerel halk olmaları nedeniyle turizm faaliyetlerinin bu destinasyonda olumlu sonuçlar doğuracağını göstermektedir. Bununla birlikte, destinasyon bölgesinde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının varlığı, turizm ile eğitim kurumlarının varlığı ve glamping turizmini destekleyecek birçok aktivitenin olması destinasyon bölgesinde glamping turizminin gelişip büyümesine yardımcı olacaktır. Zayıf yönler ise halkın ve yerel yönetimlerin glamping turizmi hakkında yeterli bilgi düzeyine erişememesi, glamping turizminin ne kadar katkı getireceğinin farkına varmalarını durumudur. Buna ek olarak glamping turizmi yapılacak destinasyon bölgesinin tutundurma faaliyetlerinin artırılması bölgeye hem yatırım hem de insan kaynağı aktarımı için büyük fırsattır. Glamping turizmiyle ilintili gelecekte yapılacak yatırımların ya da alınacak kararların SWOT analizi göz önüne alınarak yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Alternatif Turizm, Glamping Turizmi, SWOT Analizi, Pelitözü Göleti, Bilecik.

ABSTRACT

With the radical changes in consumer behavior, alternative tourism types have come to the fore in the 21st century, where the superiority of mass tourism, which is the dominant tourism approach, has been eliminated. Consumers, who mostly prefer niche markets, have turned to nature and touristic activities centered on nature due to the pandemic. Glamping tourism is also a type of tourism that has started to trend among alternative tourism types. In addition, since it is a type of tourism that increases the tourism potential of destinations, is sustainable and focused on rural tourism, appeals to all segments and supports rural development, it is the reason for research on many subjects. In this context, the aim of the research is to reveal the glamping tourism potential of Pelitözü Pond in Bilecik. In this context, the literature related to Bilecik Pelitözü Pond was scanned and a field trip was made to determine the current situation. Within the framework of the information obtained, the tourism potential and SWOT analysis of Bilecik Pelitözü Pond in the context of glamping tourism were tried to be revealed. Considering the strengths, the positive perspective of the local people towards tourism shows that tourism activities will have positive results in this destination due to the fact that they are hospitable local people. However, the presence of various non-governmental organizations in the destination area, the presence of tourism and educational institutions, and many activities to support glamping tourism will help the development and growth of glamping tourism in the destination area. The weaknesses are that the public and local governments do not reach a sufficient level of knowledge about glamping tourism and do not realize how much glamping tourism will contribute. In addition, increasing the promotion activities of the destination region where glamping tourism will be made is a great opportunity for both investment and human resources transfer to the region. It is recommended that future investments or decisions related to glamping tourism should be made by considering the SWOT analysis.

Keywords: Alternative Tourism, Glamping Tourism, SWOT Analysis, Pelitözü Pond, Bilecik.

1. GİRİŞ

Alternatif turizm, aristokrat sınıf aile üyelerinin çocuklarını grand tur'a göndermeleri ya da orta çağda din turizmi kapsamında yapılan hac yolculukları bağlamında eskiye dayanmaktadır (Weaver, 2006:38-39). 20. yüzyılın sonlarında alternatif turizm sürdürülebilirlik ve kültürel miras konuları ile beraber moda haline gelmiş konulardandır (Leksakundilok, 2004; Weaver, 1991; Butler, 1990). Son yıllarda arz ve talepte turizm sektörüne bağlı olarak önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Özellikle internetin yaygın hale gelmesi, ucuz havayolu ulaşımı ve yeni yer keşfetme arzusu gibi etmenler turizm sektörünün yapısında ve turistik destinasyonlarda büyük değişimler ortaya çıkarmıştır (Lopez-Guzman ve Sanchez-Canizares, 2012). Turistler artık 3S (deniz-kum-güneş) turizmi yerine niş pazarlardan alternatif turizm çeşitlerine yönelmiştir (Çuhadar & Coşkun, 2022). Alternatif turizm; kitle turizminin olumsuz etkilerini azaltmak ve yeni tüketim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla meydana gelen bütün turizm türleridir (Akoğlan Kozak ve Bahçe, 2009). Glamping turizmi de son yıllarda ön planda olan alternatif turizm çeşididir.

Glamping, etimolojik olarak glamorous (gösterişli) ve kamp (kamp) kelimelerinin birleşmesinden ortaya çıkan lüks kampçılık olarak bilinmektedir (Meriç, Subaşı ve Şahin, 2021). Glamping turizmi, kokulu uyku tulumları, kurulması zor çadırlar, sağlıklı olduğu tartışılan konserve gıdalar gibi kampın olumsuz özelliklerini bertaraf ederek, nihai tüketicilere doğa ile iç içe daha iyi şartlarda kamp yapma olanağı sağlamaktadır (Boscoboinik ve Bourquard, 2012). Aynı zamanda glamping turizmi çevresel ve ekolojik düzeni koruma hassasiyetinin yüksek düzeyde olduğu bir turizm çeşididir. Bu bağlamda glamping yapılan işletmelerde genel manada sürdürülebilir ve alternatif enerji kaynakları kullanılmaktadır. Ayrıca çevrenin korunması konusunda da ciddi mesai harcanmaktadır. Şu nedenle glamping turizmi yapıldığı destinasyonlarda flora ve fauna çok önemli bir unsurdur (Groe, 2018; Ferreira ve Carvalho, 2015).

Bilecik'te yaşamını idame ettiren insanların ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan refah düzeyinin artması bu bağlamda gerek tarihi gerekse de doğal güzelliği bakımından zengin turizm unsurlarına sahip olan Bilecik'in glamping turizmi varlığı bilinmesi ve bu manada fizibilite araştırmalarının yürütülmesi gerekmektedir. Bu çalışmada Bilecik'in turizmde saklı duran yönlerini gün yüzüne çıkarmak ve SWOT analizi vasıtasıyla güçlü, zayıf yönleri, tehdit ve fırsatları ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu nedenle yapılan araştırmada üç ana konuya odaklanılmıştır. Bu ilk kısımda, glamping turizmi kavramına yer verilmiştir. İkinci kısımda ise, Bilecik ili ile alakalı literatür taranmış ve mevcut durumun belirlenmesi için saha gezisi yapılmıştır. Bunların sonucunda da literatür çalışmaları baz alınarak SWOT analizi oluşturulmuştur. Son kısımda ise Bilecik'in glamping turizmi potansiyelini en etkin bir biçimde kullanabilmesi için öneriler geliştirilmiştir.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2.1. Glamping Turizmi

Glamping sözcüğü etimolojik olarak incelendiğinde "Glamorous" ve "Camping" kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Glamorous kelimesi aslında göz alıcı, büyüleyici; Camping ise kamp faaliyetinde bulunmak manasına gelmektedir (Brochado ve Pereira, 2017 s. 77; Brooker ve Joppe, 2013 s. 4). Kelimelerin manasından esinlenerek aslında "Glamping" kavramı üst seviyede, fazla konforlu ya da lüks bir biçimde kamp yapmak şeklinde yorumlanabilir.

Glamping turizmine katılan bireyler, genel manada konforlarını bertaraf etmeden yani konforlarından yoksun kalmayarak doğayla bütünleşik bir şekilde turizm aktivitelerini gerçekleştirebilmektedirler (Göktaş ve Kızıllırmak 2017). Glamping, kişilerin devamlı yaşamını idame ettirdikleri yerlerden uzaklaşma ve doğayla bütünleşme arzusuyla başlayan (Aksöz, Önem ve Aydın, 2020), gidilen yöre ya da bölgede otel olanaklarının doğal ortama taşınarak doğa aşığı bireylerin üst seviye konaklama hizmetine ek olarak yüksek kaliteli hizmet ve yiyecek-içecek hizmetlerinin de gerçekleştirilebildiği turizm çeşididir. Bunlara ek olarak sürdürülebilirlik bağlamında yenilenme, iyi hissetme ve macera arama gibi rekreatif turizm hareketlerine katılım gibi unsurları da içeren bir turizm türüdür (Birdir, Unur ve Dalgıç, 2015; Urdal ve Uğurlu, 2016).

Glamping turizmi son yıllarda alternatif turizm çeşitleri bağlamında en çok tercih edilen turizm aktivitesidir (Korkmaz, 2019). Herkes tarafından bilinmese de bu turizm olgusunun kökeni aslında çok eski zamana dayanmaktadır (Ardıç Yetiş, 2021). İlk başlarda, 14. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu döneminde hanedanın kalıcı olmayan konaklamalarında kullanılmıştır. Osmanlı sultanları sefer yaptıkları yerlere adeta küçük portatif saray gibi pek çok eşyasını yanlarında götürmüşlerdir. Çadır içerisi güzel mobilyalarla, ipekten halılarla ve birçok değerli eşyayla donatılmıştır (Konak ve Özhasar, 2019; Korjula, 2017; Ergüven, Yılmaz ve Kutlu, 2015). 20. Yüzyılın başlarında ise Amerikalı ve Avrupalı gezginler, Afrika'ya yaptıkları

seyahatlerde lüks çadırlarda konaklamışlardır. Safari etkinliğini gerçekleştirirken bile lüks yaşamlarından vazgeçmemeleri glamping turizminin evrimleşmesini ve hızlıca dünyanın birçok bölgesine yayılmasını sağlamıştır (Lyu, Kim ve Bae, 2019; Olcay ve Tuhan, 2017; Brooker ve Joppe, 2013).

Glamping turizmi ile ilintili bir başka kavram ise “glamper” dir. Glamper; aslında glamping turizmi yapma gayesinde olan ve tatil anlayışını bu manada şekillendiren bireylere atfedilen isim olarak tanımlanabilir. Glamper olarak adlandırılan turistlerin genel manada özellikleri şöyledir:

- Yaban hayatını severler,
- Günlük yaşamlarındaki kaotik ortandan ve kaostan kurtulmak isterler,
- Doğa ile iç içe temas halinde olmak isterler,
- Yanlarında minimum şekilde eşya taşıma prensibiyle kamp yapmayı isterler,
- Lüks ortamı severler,
- Bağımsız olmayı, özgürce hareket etmeyi ve macerayı severler.

Bu bağlamda zorlu kamp şartlarından ötürü hayatı boyunca hiç kamp faaliyetinde bulunmamış kişiler doğal ve otantik bir ortamda lüks bir tecrübe yaşamak isteyerek, konforlarından fazla ödün vermeyerek ve asgari seyahat anlayışıyla glamper olabilir (Çelik, Bahar ve Tatar, 2017).

Glamping turizmi dağa temelli turizm türleri ile entegreli bir şekilde gelişebilir. Glamping yapılan destinasyonlarda ayrıca bireyler safari, dağ bisikletçiliği, kuş gözlemciliği, balık tutma, rafting, yoga, yürüyüş gibi doğa aktiviteleri de yapabilmektedir. Sürdürülebilir bir doğa prensibiyle şekillenen glamping turizmi çevre dostu (eco-friendly) turizm olarak algılanmaktadır. Bu anlayışla hizmet veren işletmeciler ise hizmetlerini gerçekleştirirken mümkün mertebede doğal ve çevre dostu mamuller kullanmakta, katkısız mamullerle hizmet vermekte, genellikle kendi üretmiş olduğu mamulleri takdim etmekte ve kaynakların etkili bir biçimde kullanarak geri dönüşüme katkı sağlamaktadır (Çelik vd., 2015; Sakacova, 2013).

2.2. Bilecik Pelitözü Gölet'i

Bilecik Karadeniz, Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinin kesişiminde Marmara'nın güneydoğusunda yer almaktadır. 40° kuzey enlemi ve 30° doğu boylamı kesiştiği noktadadır. Komşu iller sırasıyla Kütahya, Eskişehir, Bolu, Sakarya ve Bursa'dır. Yüzölçümü 4307 km² olan Bilecik, Türkiye'de alan sıralaması bakımından 65. sıradadır (Bilecik Valiliği, 2024).

Şekil 1. Çalışma Alanının Haritada Gösterimi

Türkiye'nin küçük illerinden biri olan Bilecik (Kahveci, vd., 2021), topoğrafi açısından incelendiğinde eğimli/sarp arazi yapısına sahiptir. Bu sebeple şehir merkezinde yeşil alan az kalmış insanlar yakın çevreye yönelmiştir. Şehrin yakın çevresinde bulunan önemli bir turistik doğa alanından biri olan yer Pelitözü Gölet'idir.

Resim 1. Çalışma Alanının Fotoğrafları

20. yüzyılın son çeyreğinde Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü vasıtasıyla sulama gayesiyle yapılan gölet 660 m rakımda ve şehre 7 km mesafededir. Toplamda 213 hektar alana kurulmuş olan gölet doğal güzellikleri ile öne çıkan, flora ve faunasıyla doğa severleri adeta büyüleyen, onları kendisine çeken bir cazibe merkezi haline gelmiştir (Bilecik İl Özel İdaresi, 2024). Pelitözü Gölet’inde bireyler çeşitli rekreatif faaliyetlerde (kampçılık, yürüyüş, piknik, fotoğrafçılık, binicilik, balıkçılık vb. gibi) bulunabilmektedirler.

3. YÖNTEM

Bu çalışmada Bilecik’te bulunan Pelitözü Göletinin glamping turizmi potansiyelini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu bağlamda Pelitözü Gölet’i ile ilgili yazın taramadan geçirilmiş ve var olan durumun ortaya çıkarılması amacıyla saha gezisine çıkılmıştır. Yapılan bu araştırma saha gezisi ve literatür taramaları doğrultusunda şekillenmiştir. Oluşturulan bilgiler sonucunda Bilecik Pelitözü Göletinin glamping turizmi bağlamında SWOT analizi yapılmaya çalışılmıştır. Pelitözü Göletinin çalışma konusu olarak seçilmesindeki gaye bu destinasyonun araştırmacılar tarafından pek ele alınmaması yani araştırma yapma bağlamında bakir bir durumda olması ve araştırmacının destinasyon sınırları içerisinde yaşamını sürdürmesinden ötürü yöreyi iyi bilmesi, derinlemesine inceleme yapabilmesidir.

Stacey (2007), göre SWOT Analizi; yatırımın, firmanın, sektörün, coğrafi bölgenin ya da ülkenin kendi öz yapısından meydana gelen zayıf ve güçlü yönlerinin tespit edilerek, ileriye yönelik, çevresel faktörlerden kaynaklanan tehdit ve fırsatların belirlenmesini hedefleyen, kontrol edilemeyen ya da edilebilen bir analiz yöntemi olmaktadır. SWOT kelimesi, İngilizcedeki kelimelerin baş harflerini alınarak oluşturulmuştur. Avantajlar, dezavantajlar, fırsatlar ve tehditler (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) şeklindedir. (Avcıkurt, Köroğlu ve Doğdubay, 2003 s. 2). SWOT matrisi doğrultusunda analizin gerçekleştirilmesi, dış faktörlerin (fırsat ve tehditler) ile iç faktörler (güçlü ve zayıf yönler) belirlenmesiyle sağlanmaktadır (Polat, Özdemir ve Özdemir, 2014 s. 148).

SWOT analizi ile oluşumun güçlü ve zayıf yönleri saptanarak güçlü yönlerin nasıl bir şekilde kullanılabileceği hakkında fikir edinilecek, zayıf yönleri güçlendirme çabasına girilecek, mümkün olabilen fırsatlar en iyi bir şekilde değerlendirilecek, olası tehditlere karşın önlemler oluşturma durumuna gidilebilecektir (Çuhadar, 2019). Bu araştırma, bu destinasyon nezdinde daha önce herhangi bir çalışma yapılmamasından ötürü, özellikle sürdürülebilir bir dünya yapma yolunda oldukça önem arz etmektedir.

4. BULGULAR

Bir turizm ürününün rakipler karşısında avantajlarını ve dezavantajlarını saptayıp, turizm işletmesinin turizm ürünü ile alakalı karşılaşılabileceği fırsatların ve tehditlerin daha öncesinden saptayıp stratejik pazarlama planlaması oluşturmasında ele geçirdiği doneleri kullanması olayına “SWOT Analizi” denir

(Avcıkurt vd.,2003 s. 3). Bilecik Pelitözü Göletinin glamping turizmi bağlamındaki SWOT analizi Tablo 1’de gösterilmektedir.

Tablo 1. Bilecik Pelitözü Göletinin Glamping Turizmi Bağlamında SWOT Analizi

GÜÇLÜ YÖNLERİ (STRENGTHS)	ZAYIF YÖNLERİ (WEAKNESS)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelitözü Gölet’i ve çevresinde yaşamını sürdüren halkın turizm olgusuna bakış açısı genel anlamda olumlu olması, ➤ Yörede yaşayan halkın yabancı kişilere karşı samimi olmaları onlara misafirperver davranış özelliği sergilemeleri, ➤ Destinasyon civarında turizm endüstrisine yönelik sivil toplum kuruluşları olması, ➤ Destinasyonda (yürüyüş, atçılık, fotoğrafçılık vb.) glamping turizmiyle entegre olabilecek bir sürü aktivitenin olması, ➤ Yöredeki lise ve üniversitede turizm ile alakalı bölümlerinin olması, ➤ Destinasyonda az da olsa uzun zamandır karavancılık ve kampçılık aktivitelerinin yapılması, ➤ Yaban hayatının zengin bitki örtüsü ve orman yapısından olumlu yönde etkilenmesi, ➤ Glamping turizmi bağlamında destinasyonun doğal yapısının uygun olması, ➤ Bilecik’in sakin bir şehir olmasının glamping turistlerinin memnuniyet düzeylerini arttırabilecek potansiyele sahip olması. ➤ Glampelerin destinasyon ve civarında deneyimleyebileceği birçok farklı olgunun olması. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Paydaşların destinasyon nezdinde glamping turizminin öneminin ve ne kadar katkı sağlayacağını bilinmemesi, ➤ Yörede yaşamını idame ettiren halkın glamping turizminin Bilecik’teki mevcut durumu, gelişimi ve önemi hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması, ➤ Altyapı eksikliğinin olması, ➤ Yerel yönetimin sektöre yönelik stratejik planlamalarının eksikliği, ➤ Bölgenin tanıtım eksikliği, ➤ Destinasyona gelen turistlerin yörede kalış ve konaklama sürelerinin azlığı, ➤ Özel sektörün bölgeye yeterli önemi vermemesi, ➤ Destinasyona yerel yönetimlerin yalnızca maddi kaynak olarak bakması ve turizmden anlayan personelin olmayışı ➤ Konuyla ilgili akademik çalışmaların yetersizliği.
FIRSATLAR (OPPORTUNIES)	TEHDİTLER (THREATS)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Destinasyonun natürel yapısıyla, bio-çeşitliliğinin; endemik türlerle, flora ve faunasının muhteşem seviyede olması, ➤ Bölgenin mevsimsel özelliklerinin glamping turizmi için uygun olması, ➤ Destinasyona ulaşım kolaylığı sebebiyle demir yolu, kara yolu ve hava yolu ulaşım olanaklarına vakıf olması, ➤ Pelitözü Gölet’inde yılın her ayı turizm olayının yürütülebilmesi bağlamında elverişli olması, ➤ Yörede Gölet’i besleyen su kaynaklarının yeterli miktarda olmasından ötürü su sıkıntısının yaşanmayacak olması. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Glamping turizminin yörede gelişmesiyle bölgede var olan flora ve faunanın, doğal yaşamın bertaraf olacağı endişesi, ➤ Turizm konusunda kurumlar arası koordinasyon eksikliği, ➤ Destinasyonda geceleme sayısının azlığı, ➤ Destinasyona gelenlerin rekreatif aktiviteler kapsamında mutlu olabileceği olanakların sınırlı olması, ➤ Destinasyonda glamping turizm algısının yanlış bilinmesi, ➤ Pelitözü Gölet’inde ziyaretçileri bilgilendirmenin sınırlı olması,

Saha gezisi ve literatür çalışmaları baz alınarak Bilecik Pelitözü Göletinin glamping turizmi bağlamında SWOT analizi oluşturulmuştur. Tablo 1'e bakıldığında güçlü yönlerin ne kadar çoksa zayıf yönlerinde o kadar çok olduğu görülmektedir. Bu bağlamda güçlü yönler ele alındığında yerel halkın turizme bakış açısının olumlu olması, misafirperverlik duygusunun kaybetmeyişi turizm faaliyetlerinin olumlu sonuçlar doğuracağını göstermektedir. Yine destinasyon bölgesinde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının varlığı, turizm ile eğitim kurumlarının varlığı ve glamping turizmini destekleyecek birçok aktivitenin olması destinasyon bölgesinde glamping turizminin gelişip büyümesine yardımcı olacaktır. Destinasyonun doğal yapısının (fauna/flora) glamping turizmi için uygun olması, sakinlik arayan için uygun bir şehir olması ve Glampelerin destinasyonda deneyimleyebileceği birçok farklı unsur olması açısından potansiyel turistlerin bölgeye ilgisini arttıracak. Bu durumda da yerel halkta gelir artışı, alım gücü artışı, istihdam artışı, alt/üst yapı gelişimi, çeşitli olanaklar artması, çevre düzenlemesi vb. gibi glamping turizminin getirdiği olumlu etkiler gözlemlenecektir.

Bilecik Pelitözü Göletinin glamping turizmi bağlamında SWOT analizi sonucunda zayıf yönlerine bakıldığında; ilk başta bir an önce halledilmesi gereken halkın ve yerel yönetimlerin glamping turizmi hakkında yeterli bilgi düzeyine erişmemesi, glamping turizminin ne kadar katkı getireceğinin farkına varmamaları durumudur. Buna ek olarak glamping turizmi yapılacak destinasyon bölgesinin tutundurma faaliyetlerinin artırılması bölgeye hem yatırım hem de insan kaynağı aktarımı için büyük fırsattır. Böylelikle yerel yönetimler ya da özel işbirlikler bu destinasyonda turizm gelişmesinde de istekli olduklarının göstermiş olurlar. Ayrıca altyapı olanaklarının gelişmesi destinasyonun daha fazla tercih edilmesine yol açacağından dolayı önem arz eden bir başka konudur. Özellikle turizm eğitimi almış özel sektör deneyimi olan turizmcilerin bu konu üzerinde çalışmalarda bulunması destinasyonun kuruluş aşamasından doyum noktasına kadar gelişmesinde aktif rol alması önem arz etmektedir.

5. SONUÇ

Dünya genelinde kitle turizmi yerini daha niş pazar olan alternatif turizm türlerine bırakmaya başlamıştır. Özellikle büyük şehirlerin kaotik ortamından uzaklaşmak isteyen tüketiciler doğa ve doğayı merkezi alan turistik aktivitelere yönelmiştir. Glamping turizmi de alternatif turizm çeşitleri arasında trend olmaya başlamış olan turizm türüdür. Ayrıca destinasyon turizm potansiyelini artıran sürdürülebilir ve kırsal turizm odaklı olan, her kesime hitap eden ve kırsal kalkınmaya destek sağlayan turizm türü olması nedeniyle birçok konunun araştırma sebebi olmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın amacı Bilecik'te bulunan Pelitözü Göletinin glamping turizmi potansiyelini ortaya koymaktır.

Araştırmanın evrenini oluşturan Bilecik Pelitözü Gölet'i, ormanlık alanları, doğal ortamı, suyu, havası ve ambiyansı ile glamping turizmi bağlamında gereğinden fazla kullanılışlı bir alandır. Dünya genelinde kırsal turizmi geliştirme ve sürdürülebilir turizmi teşvik etme gibi konular üzerine yoğunlaşmışken Pelitözü Gölet'i, glamping turizmi için avantajlı bir konumda olmasıyla büyük bir fırsat olarak göze çarpmaktadır. Bu sebeple Pelitözü Göletinin güçlü yönlerinin tespit edilerek desteklenmesi, fırsatlarının gerçekleştirilmesi sağlatılarak yüksek yarar sağlatılması hedeflenmektedir. Zayıflık ve tehdit unsuru olan yönlerinin saptanarak uygun bir şekilde bertaraf edilmesiyle glamping turizminin SWOT analizi sonucunda yöre ve yatırımcılar için daha cazip hale gelebileceği düşünülmektedir.

Bilecik Pelitözü Göletinin glamping turizmi bağlamında var olan turizm potansiyeli ve SWOT analizi ortaya konulması maksadıyla analizden çıkartılan bulgulara dayalı naçizane öneriler aşağıda sıralanmıştır:

- Glamping turizmi kavramı hem yerel yönetimler hem de yerel halk tarafında iyice anlaşılmalıdır. Bu bağlamda yerel halkın ve turizm işletmelerinin glamping turizmine ilişkin bilinçlendirilme yapılması ve yerel yönetimler vasıtasıyla eğitim programlarının gerçekleştirilmesi glamping turizminin gelişmesini ve ilerlemesini hızlandıracaktır.
- Glamping yatırımı yapacak özel iştirak ya da kamu kesimi dünyadaki glamping örneklerini iyi araştırmaları gerekmektedir. Ayrıca glamping kültürünü de öğrenmeleri şarttır.
- Hem ulusal hem de uluslararası basında Pelitözü Göletinin tanıtımına odaklanılması, web sitesinin oluşturulması, broşür-afiş vb. gibi tutundurma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi yöredeki turizm olayının hızlıca gelişmesini sağlayacaktır.
- Gölette festival, panayır, konser gibi etkinlikler düzenlenmelidir. Böylelikle hem bölgenin ulusal basında duyulması sağlanır hem de glamping ruhu insanlara tanıtılır.
- Alanda atık ve çöp yönetimi bağlamında etkinlikler artırılmalıdır. Gerek ziyaretçiler gerekse halk bu kapsamda bilinçlendirilmelidir.
- Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yöreye yönelik turizm projeleri ve yatırımları desteklenmesi gerekmektedir.
- SWOT analizinde ortaya çıkarılan fırsatların en iyi şekilde artıya dönüştürülmesi için iyi bir planlamanın yanı sıra stratejilerin de belirlenmesi gerekmektedir.

Gelecekte yapılacak çalışmalar için yazarlara sadece nicel ve hem nitel hem de nicel yöntemin kullanıldığı karma yöntem önerilebilir.

KAYNAKÇA

- Akoğlan Kozak, M. ve Bahçe, S. (2009). *Özel ilgi turizmi*. Detay Yayıncılık.
- Aksöz, E. O., Önem, B., & Aydın, B. (2020). Kamp deneyimi yaşayan bireylerin glamping'e ilişkin algılarının belirlenmesi. *Gastroia: Journal Of Gastronomy And Travel Research*, 4(2), 185-196.
- Ardıç Yetiş, Ş. (2021). Kapadokya'da turistik ürün olarak kamping mi glamping mi?. *Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi*, 5 (1), 131-148. <https://doi.org/10.32572/guntad.876479>
- Avcıkurt, C., Köroğlu A., & Doğdubay, M. (2003), Alternatif turizmin planlanmasında swot analizinin uygulanması, *Türkiye'nin Alternatif Turizm Potansiyeli ve Güncel Sorunları Konferansı*, Çankırı.
- Birdir, K., Unur, K. & Dalgıç A. (2015). Türkiye ve Dünya'da kamping ve yeni bir turistik ürün olarak 'Glamping'. *1. Eurisia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators*, 28-30 Mayıs 2015, Konya/Türkiye, 2: 168- 177.
- Bilecik Valiliği (2024). Coğrafi Yapı, Coğrafi Konum, <http://www.bilecik.gov.tr/cografi-yapi>

- Bilecik İl Özel İdaresi (2024). Pelitözü Gölpark, <http://www.bilecikozelidare.gov.tr/pelitozu-golpark>
- Brochado, A. & Pereira, C. (2017). Comfortable experiences in nature accommodation: perceived service quality in glamping. *Journal of Outdoor Recreation and Tourism*, 17, 77-83. <https://doi.org/10.1016/j.jort.2017.01.005>
- Brooker, E. & Jope, M. (2013). Trends in camping and outdoor hospitality:an international review, *Journal of Outdoor Recreation and Tourism*, S.3, s. 1-6. <https://doi.org/10.1016/j.jort.2013.04.005>
- Boscoboinik, A. & Bourquard, E. (2012). *Glamping and rural imaginary. hanna horakova ve andrea boscoboinik* (Ed.), From Production to Consumption. Transformation of Rural Communities. Münster: Lit Verlag, 149-164.
- Butler, R.W. (1990). Alternative tourism: pious hope or trojan horse, *Journal of Travel Research* , Winter, 40-45. <https://doi.org/10.1177/004728759002800310>
- Çelik, N., Bahar, O., & Tatar, S. (2017). Kırsal kalkınmada glamping turizminin rolü: club amazon bördübet örneği. *Journal Of International Social Research*, 10(51), 1282-1287.
- Çuhadar, Y. (2019). SWOT analizi ile Osmaneli ilçesi'nin kırsal turizm potansiyelinin değerlendirilmesi. *Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 11(4), 1-10.
- Çuhadar, Y. & Coşkun, İ. O. (2022). Kırsal turizm faaliyetlerinin yöre halkının ekonomik refahına etkisi. *Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel*, 5(2), 799- 818 DOI: 10.33083/joghat.2022.169
- Ergüven, M. H.; Yılmaz, A. & Kutlu, D. (2015). Turistik ürün çeşitlendirme bağlamında hibrit turizm: glamping örneği. *The Journal of Academic Social Science Studies*, 41, 255-265. <http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3171>
- Ferreira, D. & Carvalho, P. (2015), *Eco-Lodge Wild Kalandula: Proposta De Uma Unidade De Glampingem Angola*, Paulo Carvalho (Ed.), Lazerer Ativos I, Edition: EUMED (Universidade de Malaga), 85-105
- Göktaş, L. S. & Kızıllırmak, İ. (2017). Evaluation of bolu yedigöller national park in terms of glamping tourism potential, *Journal of Turkish Tourism Research*, 1(4), 43-51.
- Groe, L. (2018) Glamping: The New sustainable tourism development model, ıctea conference 2018 at: university of calabria, *Conference Proceedings*, 119-126.
- Kahveci, H., Hergül, Ö. C., Göker, P., & Altınok Çalışkan, S. E. (2021). Bilecik Pelitözü Göleti yakın çevresinin rekreasyonel kullanımına yönelik peyzaj tasarım önerisi. *Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi*, 22 (2), 192-201. DOI: 10.17474/artvinofd.910416
- Konak, S. & Özhasar, Y. (2019). Türkiye'deki glamping işletmelerinin web site içeriklerinin analizi. *Journal of Tourism and Gastronomy Studies*, 7 (2), s. 937- 949. <https://doi.org/10.21325/jotags.2019.400>
- Korjula, E. (2017), Glamping-liiketoiminta suomessa, saimaa university of applied sciences faculty of tourism and hospitality, Imatra Degree Programme in Hotel and Restaurant Business Bachelor's Thesis.
- Korkmaz, E. (2019). *Ekoturizm alanındaki gelişmelerden glamping'in uygulanabilirliği: datça yöresinde bir araştırma*. (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Leksakundilok, A. (2004). Community participation in ecotourism development in thailand. <http://hdl.handle.net/2123/668>
- Lopez-Guzman, T. & Sanchez-Canizares, S. (2012). Gastronomy, tourism and destination differentiation: a case study in spain. *Review of Economics & Finance*, 2, 63-72.
- Lyu, S. O.; Kim, J. & Bae, S. W. (2019). Family vacationers' willingness to pay for glamping travel sites: A family functioning segmentation. *International Journal of Tourism Research*, 22 (2),155-167. <https://doi.org/10.1002/jtr.2325>
- Meriç, S., Subaşı, A., & Şahin, S. (2021). Van gölü havzasının glamping turizmi potansiyeli. *Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*(53), 401-418. <https://doi.org/10.53568/yyusbed.1003697>

- Okuyucu, A. & Menteşe, S. (2019). Pelitözü göleti ve çevresinin rekreasyonel kullanımı ve doğal çevre üzerine etkileri. *The Journal Of Academic Social Science*, 87(87), 399-409. DOI: 10.16992/ASOS.14593
- Olçay, A. & Turhan, U. (2017). Türkiye’de glamping hizmeti veren işletmelerin sahip ve yöneticilerinin yeni turizm trendi glamping ile ilgili görüşleri (muğla ve antalya örneği). *Gaziantep University Journal of Social Sciences*, 16 (4), s. 980- 996. <https://doi.org/10.21547/jss.314773>
- Polat E., Özdemir, S. & Özdemir, M. 2014. Kırsal turizm potansiyelinin SWOT Analizi ile değerlendirilmesi: Balıkesir örneği, *Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi Bildiriler Kitabı*,143-153.
- Sakacova, K., L. (2013). *Glamping- nature served on silver platter*, Master’s Thesis, Aalborg University.
- Stacey, D. R. (2007). *Strategic Management and Organisational Dynamics* 6 Th Edition. Prentice Hall.
- Urdal, M. & Uğurlu, K. (2016). *Kamp turizminde glamping işletmeciliği: Kırklareli ili için bir model önerisi*, 17. Ulusal Turizm Kongresi, Detay Yayıncılık, Muğla: 1213-1224.
- Weaver, D. (1991). Alternative to mass tourism in dominica, *Annals of Tourism Research*, 18, 414-432. [https://doi.org/10.1016/0160-7383\(91\)90049-H](https://doi.org/10.1016/0160-7383(91)90049-H)
- Weaver, D. (2006). *Sustainable tourism: theory and practice*, Oxford:,Elsevier, Butterworth-Heinemann.